

АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗЛИШКОВ ТЕПЛОВЫХ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

У.Бахрамов, Э.Ф.Хайруллаев, О.И.Пономаренко
ТГТУ, ООО «НПФ «Энергоконтроль, МЭИ»

В статье рассмотрены вопросы производства электроэнергии на автономных установках, использующих тепловые вторичные энергетические ресурсы. Изложены принцип действия и особенности функционирования таких установок. Рассмотрена одна из важнейших проблем – обеспечение устойчивости их работы в переходных динамических режимах. Предложены методы решения этой задачи с помощью использования блоков аккумуляторных батарей.

Решение проблемы энергоэффективности и энергосбережения без решения вопроса утилизации и использования вторичных энергоресурсов (ВЭР) невозможно. Речь идет об использовании излишков тепла, которое в настоящее время просто выбрасывается в атмосферу, засоряя ее и не принося никакой пользы. Например, котельные используют на отопление только около 80 % тепла, а остальное выбрасывается в атмосферу вместе с дымовыми газами. Еще больше выбросы тепла в различных термических печах, в химическом производстве и т.д. Газотурбинные и газопоршневые установки малой мощностью полезно используют только 25–50 % вырабатываемого тепла, остальное просто выбрасывается. По существу, мы практически «отапливаем атмосферу», бесполезно переводя ценнейшие энергоресурсы, при этом дополнительно ее загрязняя.

Другим важным вопросом является проблема резервирования наиболее важных потребителей электрической и тепловой энергии в экстремальных ситуациях. Классическим примером такого рода проблемы является отключение электроэнергии в г. Ташкенте в различные периоды года, когда в результате каскадного развития аварии в энергосистеме большая часть Ташкента и несколько районов оставались без электроэнергии на несколько часов. А если бы такая авария случилась в период зимних холодов? Даже представить себе страшно, так как все системы теплоснабжения не могут работать без электроэнергии (циркуляционные насосы, нагнетательные насосы, дутьевые вентиляторы и т.д.).

В связи с этим возникает необходимость разработать независимые альтернативные источники электроэнергии, позволяющие решить обе вышеперечисленные задачи, на основе использования вторичных энергоресурсов (ВЭР), в настоящее время бесцельно и бесполезно выбрасываемых в окружающую среду.

Попытки решения данной задачи предпринимались и ранее. Известны геотермальные электростанции с комбинированным циклом, детандергенераторные агрегаты для производства электроэнергии при утилизации избыточного давления природного и других газов, парогазовые станции с дополнительной энергетической установкой при использовании избыточного давления газа, а также использование низкокипящего теплоносителя на примере бутана и пентана.

В настоящее время американская компания «Infinity Turbine» выпускает подобные установки, работающие на излишках горячей воды с температурой 120 °С, мощностью от 5 кВт до 250 кВт. Однако они имеют целый ряд существенных недостатков, и в первую очередь по ценовой составляющей.

Другая известная нам разработка – так называемый бутановый контур, созданная Санкт-Петербургской компанией ООО «Комтек-инжиниринг». Эти установки имеют единичную мощность 1 МВт и больше, в качестве рабочего тела используют пожароопасный газ бутан, и имеют еще целый ряд недостатков. В силу этих, и еще целого ряда причин, они также не получили широкого применения

В организации НИУ «Московский энергетический институт», ООО «НПФ «Энергоконтроль» и НО «Институт проблем энергоэффективности» были разработаны аналогичные технологии [1-3].

Для этого разработаны специализированные установки низкопотенциальной генерации электроэнергии» (УНГЭ) единичной мощностью 5, 30 и 100 кВт выходной электрической мощности. При этом не требуется дополнительного природного газа и не изменяются режимы теплоснабжения потребителей, а также другие режимы работы оборудования.

В настоящее время в нашей республике остро встаёт вопрос об утилизации промышленных и бытовых отходов, особенно в крупных городах в связи с тем что в них происходит концентрация промышленных предприятий и других организаций по обслуживанию населения. Все это приводит увеличению различных отходов в них.

Так наша республика ограничена не хваткой свободных территорий и отраслями по их переработки, то возникает необходимость переработки тех отходов которые могут выделять тепло и использовать те методы принцип работы которых основан на термодинамическом цикле Ренкина, в котором в качестве рабочего тела вместо классического пара используется специально подобранная смесь газов. Укрупненная структурная схема блока генерации электроэнергии на основе использования вторичных энергоресурсов представлена на рис. 1.

В состав установки входят следующие основные компоненты: теплообменник, предназначенный для преобразования тепла вторичных энергоресурсов (отходящие топочные газы, вторичная сетевая вода и т.д.) в тепло и испарение рабочего тела; рабочее тело – специально подобранная смесь газов; расширительная машина, предназначена для преобразования энергии рабочего тела в энергию вращательного движения вала; генератор, предназначенный для выработки электроэнергии; вал генератора жестко связан с валом расширительной машины посредством соединительной муфты; низкотемпературный блок, предназначенный для охлаждения рабочего тела до состояния охлажденной жидкости; жидкостной насос, предназначенный для создания заданного давления рабочего тела в теплообменнике и перед турбиной; блок управления – электронно-цифровой блок, предназначенный для контроля, мониторинга и управления установкой во всех режимах работы.

В основу данной инновационной разработки положены следующие принципы функционирования компактной электростанции при использовании низкопотенциального тепла для выработки электроэнергии:

- в качестве рабочего тела замкнутого контура служит специально подобранная смесь, имеющая состояние перегретого пара перед расширительной машиной, приводящей в движение электрогенератор, и после расширительной машины, с целью недопущения появления в расширительной машине парожидкостного состояния, что приводит к ее разрушению;

- в качестве расширительной машины используется роliko-лопастная машина, обладающая рядом преимуществ по сравнению с традиционной турбиной и значительно меньшей стоимостью; для снижения внутреннего потребления электроэнергии замкнутого контура применяется воздушный конденсатор, позволяющей проводить сжижение смесового рабочего тела при температуре окружающей среды;

- для снижения внутреннего потребления электроэнергии замкнутого контура применяется жидкостной насос для повышения давления смесового рабочего тела от давления после расширительной машины до давления в нагревателе отходящих газов; для устойчивой и надежной работы контура рабочего тела, осуществляющего цикл расширения, применяется холодильная установка, работающая на специально подобранном смесовом хладагенте, обеспечивающая охлаждение рабочего тела до состояния охлажденной жидкости для предотвращения эффекта кавитации в жидкостном насосе.

Установка 5 кВт предназначена для индивидуальных хозяйств, небольших компактных объектов, расположенных в удалении от стационарных источников газоснабжения и электроснабжения. Пример – удаленные частные подворья,

лесные кордоны, научные станции и т.д.

Рис. 1. Структурная схема установки генерации электроэнергии на основе использования вторичных энергоресурсов

Предполагается наличие других источников топлива, например, лес, уголь и т.д. Данная установка используется в комплекте с отопительным котлом тепловой мощностью около 100 кВт и соответствующим экономайзером, от которого она и получает тепло для нагрева рабочего тела.

Для непрерывного электроснабжения используется блок аккумуляторных батарей (АБ), способных запасать электроэнергию на несколько дней вперед, чтобы постоянно не держать в нагретом состоянии котел. Это особенно важно в летнее время. Таким образом обеспечиваются комфортные условия функционирования указанных выше типов объектов.

Установка 100 кВт ориентирована в первую очередь на использование в промышленности и ЖКХ, в том числе, как собственный и резервный источник электроэнергии в котельных, на нефте- и газоперекачивающих станциях, термических печах в промышленности и т.д.

Предполагается, что установка 30 кВт номинальной мощности занимает промежуточное положение и может использоваться как источник электроснабжения для небольших поселков, так и в отдельных случаях, в промышленности.

Основные проблемы и пути их решения

Одна из наиболее существенных и важных трудностей при практическом использовании этих установок задача – обеспечение их устойчивой работы в переходных динамических режимах. К таким режимам относятся: обеспечение параллельной работы с энергосистемой (в плане устойчивости); обеспечение параллельной работы нескольких установок при их изолированной работе;

- динамическая устойчивость при пуске установки, при резком изменении (наборе и сбросе) нагрузки, соизмеримой с мощностью самой установки, при ее (их) автономной работе. Изменение нагрузки при их автономной работе соизмеримо с мощностью самой установки. Кроме того, время реакции системы подачи тепла от теплоносителя в рабочее тело весьма инерционно.

В сочетании с малым T_j (инерционный момент) самой установки решение данной задачи становится весьма нетривиальной проблемой. Без ее решения обеспечить поддержание нормативного качества электроэнергии у потребителей становится весьма проблематично, как и вообще ее надежное непрерывное функционирование в целом. Один из способов решения этой задачи – использование блока АБ соответствующей мощности в сочетании с управляемым инвертором. Система управления должна быть спроектирована таким образом, чтобы при скачкообразном увеличении нагрузки в первый момент времени эта дополнительная мощность поступала от АБ, постепенно уменьшаясь, по мере разворота установки до нового стационарного режима, с учетом ее инерционности. При сбросе нагрузки система должна работать с точностью до наоборот, потребляя избыточную мощность на подзаряд АБ

Для установки 5 кВт целесообразна работа установки непосредственно на АБ, а питание потребителей вообще осуществлять уже от АБ через инвертор. В этом случае АБ выполняет одновременно две функции – накопителя и устройства стабилизации устойчивой работы установки. Такой подход позволяет для всех типоразмеров подобных установок обеспечить как устойчивость и безостановочность их работы, так и обеспечить качество электроэнергии у потребителей, требуемое соответствующими нормативными документами.

Экономическая эффективность

Как показывают предварительные расчеты для котельных в крупных городах, подобные установки окупаются в течение одного отопительного сезона

Для других объектов промышленности срок окупаемости составляет около трех лет. А в ряде случаев (автономные удаленные объекты), использование таких установок является практически единственным разумным решением, т.к. не требуется завоза топлива.

Выводы

1. Рассмотрена возможность создания установок по производству электрической энергии на основе утилизации вторичных источников тепловой энергии, в настоящее время просто выбрасываемых в окружающую среду, без привлечения дополнительных ресурсов традиционного топлива.

2. Проанализированы некоторые наиболее сложные вопросы создания и функционирования таких установок, намечены пути их решения.

3. Оценка технико-экономической эффективности использования подобных установок показала их высокую коммерческую привлекательность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пономаренко И.С., Аксенов Д.А., Крупович Н.Н. и др. Новые технологии утилизации низкотемпературных вторичных энергоресурсов. – Промышленная энергетика. № 8, 2008 г. С. 6–10.
2. Кормилицын В.И., Аксенов Д.А., Пономаренко И.С. Повышение энергоэффективности при использовании вторичных топливно-энергетических ресурсов. – Энергосбережение и водоподготовка. № 1, 2011 г. С. 21–25.
3. Заявка на патент №2012116443/28 (024874) от 25.04.2012 г. «Установка для выработки и использования электрической энергии». Аксенов Д.А., Лунин А.И., Пономаренко И.С